

МОРФОЛОГИЯ И РАЗВИТИЕ ТАБАЧНОГО ТРИПСА

А. Б. ЛАНГЕ и Г. М. РАЗВЯЗКИНА

Кафедра энтомологии (Биолого-почвенного факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и Московская станция защиты растений)

Табачный трипс *Thrips tabaci* Lind.— один из обыкновенных вредителей табака и махорки, широко распространенный в южных районах возделывания этих культур. Повреждая эпидермис листьев и высасывая сок, трипсы, как известно, сильно снижают сортовые качества табаков, а кроме того, причиняют и косвенный вред этой ценной культуре, передавая некоторые вирусные заболевания. Табачный трипс, как вредитель табаководства, давно привлекал внимание энтомологов, и к настоящему времени накопилась большая отечественная и иностранная литература по его биологии и мерам борьбы с ним. Однако ряд сторон биологии табачного трипса все же изучен недостаточно, а с морфологической стороны развитие этого насекомого достаточно детально еще никем не исследовалось, хотя в литературе и имеется несколько кратких описаний фаз его развития [11, 20].

Пробелы в наших знаниях о табачном трипсе стали особенно ощутимы в самое последнее время, когда был установлен факт переноса этим насекомым очень серьезного вирусного заболевания махорки — так называемого верхушечного хлороза — в ряде районов, где возделывается эта ценнейшая культура [8, 9]. Сложная вирусологическая методика исследования верхушечного хлороза потребовала более точных знаний о цикле развития и ряде интимных сторон биологии насекомого — переносчика вируса, в частности точной диагностики не только фаз развития табачного трипса, но и более дробных возрастных состояний. С этой целью и была предпринята настоящая работа, которая ставит своей основной задачей детальное морфологическое изучение жизненного цикла табачного трипса и анализ возрастных отличий у этого насекомого.

Наряду с практическими задачами изучение *Thysanoptera* имеет и научный интерес, так как развитие этой своеобразной группы насекомых еще очень мало исследовано, а систематика строится без учета онтогенетических данных. До сих пор нет ясности и в вопросе о самом характере превращения у трипсов, которое одними авторами рассматривается как неполное [4, 13], другими же — как нечто подобное голометаболии других насекомых [20, 21]. При этом даже немногие имеющиеся литературные данные показывают, что причина такой неясности кроется, помимо малой изученности трипсов, еще и в большом разнообразии их жизненных циклов, в том, что *Thysanoptera* дают целый ряд переходов от более примитивных форм развития к более специализованному своеобразному метаморфозу. В этой связи нам хочется вспомнить нашего учителя, профессора Московского университета, ныне покойного, Алексея Алексеевича Захваткина, который в своих замечательных лекциях по эмбриологии насекомых не раз отмечал большой сравнительно-онтогенетический интерес трипсов и научную перспективность их изучения для решения вопроса о происхождении типов развития насекомых.

Материалом для настоящей работы послужили сборы трипсов, произведенные на Лохвицкой опытной станции Всесоюзного института табака и махорки в Полтавской области в 1951—1952 гг. Биологические наблюдения велись частью в дикой природе и на плантациях махорки, частью на лабораторной культуре трипсов. Для изучения нимфального развития, протекающего в почве, применялась специальная методика, описанная ниже. При микроскопировании трипсы заключались в постоянные препараты, в гуммиарабиковую смесь, обычно применяемую при изучении клещей. Все рисунки изготовлены при помощи рисовального аппарата. Тонкие детали строения трипсов изучались при помощи глубинных масляных иммерсионных систем на тотальных препаратах.

Табачный трипс зимует, как известно, в имагинальной фазе в почве на глубине 5—7 см, а также в скоплениях растительных остатков на полях. В литературе отмечены единичные случаи зимовки личинок [15]. В районе, где проводилась работа, выход трипсов с зимовки наблюдался в последней декаде апреля (1951 г.) и в начале мая (1952 г.), причем самцы выходили несколькими днями позже самок. Перезимовавшие трипсы перед откладкой яиц нуждаются в дополнительном питании. В наших условиях дополнительное питание проходило главным образом на сорняках (чертополох, дикая герань, яснотка, лопух, гулявник), где в течение мая развивалась основная масса первой генерации трипсов. В 1951 г., в связи с ранней весной и ранними сроками высадки махорки, дополнительное питание перезимовавших трипсов и развитие первой генерации проходило также и на махорке. Общее число генераций в районе работы точно установить не удастся, так как генерации, особенно летом, накладываются одна на другую, но, повидимому, трипсы дают не менее пяти поколений в сезон. Интересно отметить, что спаривания трипсов нам ни разу наблюдать не удавалось, хотя в популяциях всегда присутствовали самцы, правда, в гораздо меньшем количестве, чем самки. В литературе [18, 19] у табачного трипса отмечен партеногенез, возможно, имевший место и в нашем случае.

Яйца откладываются самкой в палисадную ткань листа при помощи яйцеклада. Яйца почковидной формы, молочно-стекловидные, с гладким прозрачным хорионом, 0,20—0,25 мм в длину. Эмбриональное развитие длится, в зависимости от температуры, от 3 до 10 дней [3, 15].

Личинка I в о з р а с т а в момент выхода из яйца достигает 0,25—0,3 мм в длину, увеличиваясь в дальнейшем при насасывании сока до 0,48—0,51 мм. Личинка, беловатая в момент вылупления, затем приобретает желтоватую окраску, за счет образования гиподермального пигмента под кутикулой. Тело личинки удлиненное, но не такое стройное, как в последующих возрастах (рис. 1). Покровы очень тонкие, перепончатые, собранные в сложную систему складок, расправляющихся при насасывании сока растения и росте личинки. Кутикулярные складки снабжены рядами мельчайших хетоидов, придающих покрову большую прочность. Более плотной гладкой кутикулой образован лишь скелет головы и частично переднегруди, а также придатков. Наиболее уплотненные части (ротовые органы, плейральные складки груди, тазики, основания бедер и голени, коготки, членики усиков и др.) имеют на препаратах желтовато-дымчатую окраску. На теле и придатках имеется набор игольчатых осязательных щетинок, которые отличаются большим постоянством числа и положения (так называемый ортотрихический тип осязательного вооружения покровов).

Голова относительно крупная, гипогнатическая, направленная косо вниз и назад, так что сверху видна только ее теменная и затылочная часть. Черепная капсула прямоугольная с округленными углами, широко сочлененная с переднегрудью коротким перепончатым шейным отделом, так что подвижность головы относительно невелика. На черепе имеется 9 пар мелких игольчатых щетинок, расположение и номенклатура кото-

рых даны на рис. 24. По бокам головы, в верхней ее части, расположены глаза, состоящие каждый из 4 фасеток с просвечивающим под ними карминно-красным пигментом. Простые глаза отсутствуют. Усики относительно очень крупные (рис. 1, 13), прикрепляются на выступающем теменном крае головы и всегда направлены вперед. Они состоят из типичных 7 члеников, из которых I (scapus) короткий, цилиндрический,

Рис. 1. Личинка I вскоре после вылупления из яйца, вид снизу и несколько сбоку. — Рис. 2. Конец брюшка личинки I снизу. — Рис. 3. Брюшко личинки II снизу. — Рис. 4. Личинка II (женская) перед линькой, вид сверху. — Рис. 5. Конец брюшка личинки II сбоку

StgI, *StgIV* — стигмы; *Ep* — эпипрокт; *Pp* — парапрокты; щетинки: *t₁* — *t₂* — тергальные, *pl* — плеуральные, *st₁* — *st₂* — стернальные; *StXI* стернит XI сегмента брюшка. Римскими цифрами обозначены порядковые номера брюшных сегментов; + — щетинки, впервые появляющиеся у личинки II

II (pedicellus) заметно расширен в средней части — бочонковидный. Остальные членики усика, образующие жгутик (flagellum), постепенно суживаются к концу; короткий вздутый III членик прикреплен к II узкой ножкой, так что весь жгутик обладает большой подвижностью; IV членик — самый крупный, бокаловидный, V и VI — маленькие, короткие, цилиндрические, концевой — палочковидный. Усики вооружены постоянным набором игольчатых щетинок и разнообразных по форме тонкостенных сенсилл, расположение которых видно на рис. 13. Обозначая суммарное число щетинок на члениках с I по VII и прибавляя к ним число сенсилл *S*, можно дать следующие формулы вооружения усиков: $2,5+1S$, $4+1S$, $4+2S$, $3+1S$, $3+1S$, 4. Помимо описанных органов чувств, III и IV членики покрыты мелкими хетоидами, образующими на III членике 4 кольцевых ряда, а на IV — 6 рядов. Ротовой аппарат с самого начала имеет строение, в общем вполне типичное для *Terebrantia*, и очень сходен с имагинальным, отличаясь у личинки лишь соответственно меньшими размерами. Деталей строения его хитиновых частей мы коснемся

ниже, при описании имаго, а сейчас приводим для сравнения лишь размеры его частей у личинки I возраста (рис. 22).

Грудной отдел относительно крупный. Несколько суженная кпереди переднегрудь явственно отграничена от среднегруды кольцевой складкой. Ее тергальная часть образована гладкой кутикулой и несет 6 пар щетинок. Средне- и заднегрудь ясно обособлены и довольно сходны по строе-

Рис. 6. Пронимфа (нимфа I) сверху.—Рис. 7. Ротовой аппарат пронимфы сбоку.—Рис. 8. Концевые сегменты брюшка женской пронимфы снизу.—Рис. 9. То же мужской пронимфы

G^{VIII, IX} — гоноподии VIII и IX сегментов, *Mx* — максиллы, *Lbr* — верхняя губа, *Lb* — нижняя губа. Обозначения щетинок, как на рис. 2, 3, 5

нию; они вооружены сверху соответственно 5 и 4 парами щетинок. Покровы этого отдела целиком перепончатые, укрепленные рядами хетоидов, и лишь эпимеры, эпистерны и плеуральные складки несколько уплотнены. Характерно, что на средне- и заднеспинке в тех местах, где у нимф образуются крыловые придатки, среди правильных рядов хетоидов имеется по паре овальных площадок гладкой кутикулы, которые можно назвать крыловыми зеркальцами (рис. 4). В передних углах среднегруды располагаются крупные грудные стигмы; каждая стигма открывается на вершине выступающего перепончатого основания и окружена хитиновым кольцом.

Ноги короткие, коренастые, относительно очень гомономные. Тазики небольшие, полушаровидные, широко соединенные с телом; вертлуги очень маленькие, цилиндрические. Бедра и голени примерно одинакового размера, крупные, несколько уплощенные в спинно-брюшном направлении. Лапки одночленистые, отделенные от голени едва заметным швом, с типичным устройством претарзуса.

Формулы осязательного вооружения ног следующие:

		Тазик	Вертлуг	Бедро	Голень	Лапка
Ноги	I	4	4	10	8	6
"	II	4	3	8	7	6
"	III	4	3	8	7	6

Кроме щетинок, на всех ногах в области сочленения вертлуга с бедром имеются группы ампуловидных сенсилл.

Брюшко относительно небольшое, состоит из 11 сегментов, которые, начиная с VII, суживаются к концу. Покровы сегментов целиком перепончатые, с правильными кольцевыми рядами хетоидов (по 7—9 рядов на каждом); только IX и трубчатый X сегменты имеют развитые небольшие тергиты. XI сегмент очень мал, но обладает развитым стернитом (рис. 2). Членики брюшка с II по X вооружены каждый 4 парами небольших игольчатых щетинок — 3 парами тергальных ($t_1—t_3$) и 1 парой стернальных (st_1). I сегмент снабжен лишь 2 парами тергальных щетинок. Щетинки концевых сегментов заметно длиннее прочих. Анальное отверстие прикрыто снизу перепончатыми парапроктами, а сверху эпипроктom; парапрокты несут по 4 крошечные щетинки, а эпипрокт — 1 пару. По бокам VIII сегмента располагаются брюшные стигмы, по строению очень сходные с грудными, но меньшего размера.

Личинки I возраста, как и другие активные фазы, питаются преимущественно на нижней поверхности листьев и начинают питаться обычно через несколько часов после вылупления из яйца. По нашим наблюдениям, питание личинок продолжается почти непрерывно в течение 3—4 дней, после чего наступает линька. Линька происходит обычно очень быстро, в течение нескольких минут. Следует отметить, что нам приходилось наблюдать линьку личинок без предварительного питания, причем в этом случае срок существования личинки I бывает сокращен до 1—2 дней. Повидимому, это есть единственный признак половой дифференциации у личинок I, и не питающиеся личинки дают в дальнейшем самцов. Это тем более вероятно, что у личинок II возраста уже наблюдается явственная половая дифференциация, обнаруживающаяся в размерах и пропорциях. Однако для окончательной проверки нашего предположения необходима постановка специальных опытов по выяснению роли питания в определении пола у трипсов.

Личинка II возраста после линьки достигает 0,5—0,6 мм. В морфологическом отношении она очень сходна с предыдущей (рис. 3, 4, 5). Почти полностью повторяется строение покрова и моделировка элементов скелета. Однако внимательное микроскопическое изучение позволяет установить ряд тонких, но очень стойких морфологических отличий у личиночных возрастов табачного трипса. Наиболее четкие возрастные отличия дает хетотаксия туловища. Именно, у личинок II на III—VIII сегментах брюшка всегда имеется по добавочной паре стернальных и плеуральных щетинок (рис. 3). Вооружение груди также пополняется постоянным числом щетинок. На переднегруди появляется добавочная пара плеуральных щетинок, на среднегруди — 3 пары тергальных, на заднегруди — 1 пара тергальных щетинок. Кроме того, на средне- и заднегруди появляется по 2 пары стернальных щетинок, располагающихся поперечными рядами перед тазиками ног. Хетотаксия головы и ее придатков, а также концевых сегментов брюшка и ног остается практически почти неизменной, если не считать нескольких очень мелких добавочных щетинок, появляющихся на тазиках, вертлугах и в основании бедер.

Продолжительность II личиночного возраста такая же, как и I, и, по нашим данным, составляет 3—4 дня. Однако в течение этого времени личинка II питается и растет несравненно интенсивнее, чем I, достигая к концу своего существования 0,74—1,1 мм, т. е. почти размеров взрослого насекомого. Такой гипертрофический рост испытывает главным образом туловище личинки, одетое складчатой кутикулой, способной сильно увеличиваться по площади. Голова, усики, ноги, а также концевые сегменты брюшка, покрытые более плотной кутикулой, напротив, почти не увеличиваются в размерах, благодаря чему к концу II возраста пропорции насекомого резко меняются (рис. 4). В процессе

питания желтоватая окраска личинки усиливается за счет развития дополнительного пигмента. Характерно, что у личинок II, особенно к концу их роста, наблюдается явственная половая дифференциация. Именно, мужские личинки (превращающиеся в дальнейшем в самцов) заметно мельче женских (0,74—0,88 мм) и обладают более узким, стройным телом.

На 4—5-й день личинки II, окончившие питание, покидают кормовое растение и спускаются в почву, где превращаются в нимф. Благодаря

Рис. 10. Нимфа II незадолго до выхода имаго, вид сверху; на левой части рисунка показан пигментный слой. — Рис. 11. Голова нимфы II спереди. — Рис. 12. Концевые сегменты женской нимфы II снизу

G_{VIII} , G_{IX} — гоноподии; щетинки: pf_1 — pf_2 —заднелобные, c_1 — c_2 —клипеальные, so_1 — so_2 —подглазные; прочие обозначения, как на рис. 2, 3, 5

мелким размерам отыскать личинок и нимф в почве в полевых условиях очень трудно. Поэтому для изучения нимфального периода развития трипсов нами была разработана специальная методика. В химические пробирки насыпалось 5—6 см³ почвы, на которую помещался лист просвирника (*Malva* sp.) с частично обрезанной пластинкой и длинным черешком. В пробирку на лист подсаживалось по 50—100 личинок трипса, для которых просвирник оказался прекрасным кормовым растением. По мере подсыхания просвирника в пробирки помещались новые листочки, на которые вскоре переходили трипсы. Затем подсохшие листочки удалялись. Через некоторое время все личинки спускались по черешку листа в почву, где превращались в нимф. Часть личинок концентрировалась между частичками почвы у стенок пробирки, так что можно было наблюдать процесс их превращения в нимф и все дальнейшее развитие до выхода имаго.

Личинки II спускается в почву обычно на глубину до 5—6 см, используя при этом пространства между частичками почвы. Затем, расположившись в одной из трещинок почвы вертикально, головой вверх, личинка становится неподвижной и довольно быстро, обычно в течение суток,

превращается в нимфу I возраста, или пронимфу. Превращение в пронимфу влечет сильную перестройку всей организации трипса, который проводит нимфальный период развития скрыто, в условиях влажного почвенного воздуха, в почти неподвижном состоянии и в это время не питается.

Пронимфа (рис. 6) достигает 0,84—1,02 мм. Тело и придатки одеты тончайшей однородной гладкой кутикулой и имеют более обобщенные, чем у личинки, как бы сглаженные формы. Голова более крупная, широко слитая с переднегрудью. Черепная капсула столь же тонка, как и остальные покровы. Ее вооружение такое же, как у личинок, но щитинки в большинстве длиннее. Глазные фасетки отсутствуют, но красные пигментные пятна глаз крупные, хорошо заметные. Усики толстые, короткие, со сглаженными границами члеников, направленные в стороны, несколько вверх и назад. Их вооружение заметно обеднено и может быть представлено формулой: 1, 4, 0, 4, 1, 1, 3. Некоторые из щетинок длинные, игольчатые, изогнутые, другие крошечные, сидящие на небольших сосочках (рис. 15). Оформленные сенсиллы отсутствуют.

Ротовой аппарат имеет своеобразное строение. Все его части мягкие, перепончатые; заметно склеротизованы лишь задняя стенка верхней губы и часть гипофаринкса. Форма и осязательное вооружение частей ротового аппарата видны на рис. 7.

Членистость груди и брюшка сильно сглажена; несколько более обособлена лишь переднегрудь. Осязательное вооружение туловища по составу и топографии такое же, как у личинки II, но щетинки в большинстве более длинные, тонкостенные, сидящие на небольших перепончатых возвышениях. Ноги со сглаженными границами члеников, с короткими лапками, которые лишены коготков и оканчиваются маленькими пузырьвидными вздутиями. Вооружение ног обеднено по сравнению с личиночным, но не в такой степени, как вооружение усиков. Передне- и среднегрудь снабжены у пронимфы крыловыми зачатками. Они имеют форму языковидных лопастей, отходящих расширенным основанием от заднебоковых углов тергальной части грудных сегментов, и достигают концами II—III сегмента брюшка. Передние крыловые зачатки вооружены каждый 5 длинными щетинками, соответствующими тергальным щетинкам среднеспинки у личинок. Задние придатки лишены щетинок.

Очень характерно устройство концевых сегментов брюшка. Генитальные сегменты — VIII и IX — несут снизу по паре зачатков гоноподий, в строении которых обнаруживается отчетливый половой диморфизм. У женских пронимф передняя пара гоноподий имеет вид сближенных по средней линии мешочков, а задняя — вид небольших складок, разделенных швом (рис. 8). У мужских пронимф имеются образования, несомненно гомологичные гоноподиям: передние их зачатки представлены небольшими перепончатыми складками на заднем краю VIII сегмента, а задние — одной складкой на IX сегменте (рис. 9). Замечательно строение 2 пар тергальных щетинок IX сегмента, которые превращены в крупные, сильно склеротизованные, кинжаловидные изогнутые образования, служащие, очевидно, упорами, на которых нимфа покоится в вертикальном положении. Наконец, следует отметить, что трахейная система здесь развита гораздо слабее, чем у личинок, грудные стигмы относительно очень малы, а брюшные почти полностью редуцированы.

Развитие пронимфы длится 3—4 дня, после чего она превращается в нимфу II возраста, называемую обычно просто нимфой.

Нимфа II по общему облику довольно сходна с предыдущей, но обладает рядом отчетливых морфологических отличий (рис. 10). Тело в среднем несколько крупнее — 0,84—1,16 мм. Голова (рис. 11) более явно обособлена от переднегруды. Очень характерно строение усиков. Они сильно увеличены по длине, с почти исчезающими границами члеников и всегда закинута назад, достигая концами середины передне-

спинки. Их вооружение почти не изменяется в составе, но щетинки резко дифференцированы по величине, причем часть из них сидит на крупных перепончатых сосочках (рис. 16). Грудь по форме и пропорциям сходна с пронимфальной, но крыловые придатки сильно увеличены, достигая концами V сегмента брюшка. Вооружение передних крыловых придатков пополнено до 20—22 щетинок, в расположении которых наблюдается некоторое непостоянство. Задние крыловые придатки попрежнему лишены щетинок. Ноги относительно длиннее, чем у пронимфы, с крупными тарзальными пузырьками и дифференцированным вооружением.

Заметные морфологические изменения происходят в концевой части брюшка. Половой диморфизм нимф, помимо общих размеров и пропорций тела, очень четко обнаруживается в строении гоноподий. У женских нимф половые придатки VII сегмента имеют вид крупных заостренных перепончатых выростов, а придатки IX сегмента — вид вздутых мешков (рис. 12). У мужских нимф гомологи гоноподий сохраняют вид небольших поперечных складок. Несколько изменяется состав щетинок на концевых сегментах брюшка, что видно на рисунке. Осязательное вооружение на других сегментах туловища остается сходным по составу с пронимфальным, но щетинки в большинстве длиннее.

Внутренние картины метаморфоза у нимф трипсов нами специально не изучались, но относительно большой объем морфологических преобразований в течение развития, особенности биологии нимф, а также то, что тело нимф в межлиночные периоды бывает заполнено жидким содержимым, почти целиком вытекающим при проколе кутикулы, свидетельствуют о гистолитическом характере метаморфоза трипсов¹.

Как уже отмечалось, по своей биологии нимфы сильно отличаются от остальных фаз развития трипсов. Они не питаются и, если их не потревожить, остаются в почве почти неподвижными. Лишь в момент линек, сбрасывая шкурку, они проделывают характерные кивающие движения. Однако потревоженные нимфы способны активно передвигаться, обнаруживая при этом, в отличие от других фаз, резкий отрицательный фототаксис и тотчас укрываясь от света между частичками почвы. Характерна и большая чувствительность нимф к высыханию. Извлеченные из почвы, они гибнут на воздухе через несколько часов.

Обычно уже на 3—4-й день нимфа II становится буровато-желтой, так как к этому времени под тончайшей нимфальной кутикулой начинают образовываться имагинальный скелет и гиподермальный пигмент. После сбрасывания нимфальной шкурки (на 4—5-й день) взрослые трипсы некоторое время остаются в почве, пока не уплотнятся их покровы, а затем активно выбираются на поверхность и отыскивают кормовые растения.

И м а г о. Превращение в имаго связано с глубокой перестройкой организации трипса — оформлением плотного расчлененного скелета и сложного осязательного вооружения тела и придатков, функционирующего ротового аппарата, фасеточных и простых глаз, усиков и ног имагинального типа, развитием функционирующих крыльев, наружного полового аппарата и т. д.

Голова взрослого трипса (рис. 18) одета хитиновой капсулой, которая состоит, как и другие скелетные элементы тела и придатков, из плотной желтоватой кутикулы, покрытой сложной системой полигональных бороздок. По затылочному и щечным краям черепа тянется узкое утолщение, ясно ограничивающее головную капсулу сзади и с боков. Лоб переходит спереди в широкий постклипеус и образован более гладким и тон-

¹ Вскоре после сдачи в печать настоящей статьи студенткой МГУ Н. Дербеновой в порядке выполнения дипломной работы было проведено гистологическое изучение развития табачного трипса, полностью подтвердившее наличие у этого насекомого довольно обширного, хотя и мозаичного, гистолиза в течение нимфального периода развития.

ким хитином, чем затылочно-теменная часть и щеки. Тенториальные ямки с эндоскелетными утолщениями под ними хорошо заметны. Левое из них соединяется узким хитиновым тяжом с краевым утолщением, ограничивающим снизу левую щеку и постклипеус, а правое обособлено, так что передний край черепа асимметричен. Усики сближены основаниями и, как у личинок, состоят из хорошо обособленных 7 члеников, но они много длиннее, более гибки, имеют иную форму и заметно пополняются по вооружению (рис. 17). Формула вооружения усиков: 6, 7 + 1S,

Рис. 13. Правый усик личинки I сверху. — Рис. 14. То же личинки II сбоку. — Рис. 15. Правый усик прониимфы сверху. — Рис. 16. То же нимфы II сбоку. — Рис. 17. Левый усик самки сбоку

S — сенсиллы; Tr — трихомы

5 + 2S, 5 + 2S, 6 + 2S, 12 + 3S, 9 + 1S. Замечательно, что на III и IV члениках на месте простых личиночных сенсилл у имаго возникают очень своеобразные крупные двойные хеморецепторы, называемые у трипсов трихомами (рис. 17, Tr). II—VI членики покрыты, кроме того, рядами длинных игольчатых хетоидов. По бокам верхней части головы располагаются относительно крупные сложные глаза, состоящие каждый более чем из 50 фасеток; пигмент глаз темномалиновый, почти черный. Между сложными глазами имеется возвышение, несущее 3 простых глаза, каждый из которых состоит из куполовидной линзы и пигментированного бокала под ней. Вооружение черепа заметно обогащено, но сохраняет ортотрихию. Межглазных щетинок, как и у личинки, 2 пары, а количество заглазных и подглазных увеличивается суммарно до 10 пар, и они образуют поперечный ряд, спускающийся по бокам на щеки (рис. 18, so). Кроме того, на каждой щеке имеются 4 дополнительные щетинки имагинального происхождения (g). Вооружение лба пополнено 3 парами заднелобных щетинок (pf_1 — pf_3) и парой переднелобных (af_2); клипеальных щетинок сохраняется 2 пары. Постоянный набор щетинок имеется и на глазах между фасетками.

Ротовой аппарат типичного для *Terebrantia* строения и сходен с личиночным (рис. 24), но его части у имаго значительно крупнее и сильнее склеротизованы (рис. 19, 20, 21, 22, 23, 24). Здесь мы кратко коснемся лишь устройства его хитиновых частей. Передняя стенка крупного ротового конуса образована асимметричной желобчатой верхней губой (Lbr), форма и вооружение которой видно на рисунках. Ее конец сильно уплотненный, дымчато-черный и имеет форму почти целиком замкнутого кольца (с узкой щелью лишь сзади), в котором движутся максиллярные стилеты и левая мандибула (Lc, Mds). Дистальный участок этого кольца сужен и вооружен розеткой упругих щетинковидных выростов, служащих,

очевидно, упором при проколе листа. Верхняя губа приклеивается к головной капсуле посредством перепончатого антеклипеуса (рис. 18, *Ac*). Из мандибул у трипсов, как известно, функционирует только левая. Она состоит из крупного основания и длинного желтоватого стилета (рис. 22, *Mds*). Правая мандибула недоразвита, но имеются ее рудименты, в виде небольшого склерита, расположенного справа между основанием верхней губы и концом постклипеального утолщения и, по видимому, частично гомологичного основанию правой мандибулы. Судя по устройству правого края верхней губы, дистальная часть правой мандибулы входит в

Рис. 18. Голова самки спереди. — Рис. 19. Ротовой аппарат самки сбоку. — Рис. 20. Концы максилл и верхней губы спереди. — Рис. 21. Нижняя губа, вид изнутри. — Рис. 22. Максиллярные стилеты и левые мандибулы: А — имаго, Б — личинки I, В — личинки II (при одном увеличении). — Рис. 23. Гипофарингс самки. — Рис. 24. Голова личинки II сбоку

PC — постклипеус, *AC* — антеклипеус, *T* — тенториальные ямки, *G* — щеки, *Ant* — усики, *O* — сложные глаза, *Lbr* — верхняя губа, *H* — венец щетинковидных выростов на конце верхней губы, *Mds* — левая мандибула, *Mdd* — рудименты правой мандибулы, *Mx* — максиллы, *P. mx* — максиллярные щупики, *Gal* — наружные лопасти максилл, *Lc* — максиллярные стилеты, *Hyp* — гипофарингс, *Sal* — слюнный желоб, *Pl. lb* — нижнегубные щупики, *Lb* — нижняя губа, *SM* — субментум, *M* — ментум, *P. lb* — нижнегубные щупики, *Gl* — глосса, *Pg* — параглоссы. Щетинки: *pf*₁ — *pf*₃ — заднелобные, *af*₁ — *af*₂ — переднелобные, *c*₁ — *c*₂ — клипеальные, *io*₁ — *io*₂ — межглазные, *po*₁ — *po*₂ — заглазные, *so* — подглазные, *g* — щечные, *sg* — подщечные, *l*₁ — *l*₃ — верхнегубные, *mx*₁ — *mx*₂ — максиллярные, *lb*₁ — *lb*₃ — нижнегубные

его состав; на это указывает имеющееся здесь краевое утолщение губы, окрашенное, как и стилет левой мандибулы, в золотисто-желтый цвет (рис. 18, *Mdd*). Боковые стенки ротового конуса образованы не вполне симметричными максиллами. Их массивные основания (отвечающие *stipes*) перепончатые, вооружены 2 щетинками (рис. 18, 19, *mx*₁ — *mx*₂) и несут трехчленистый щупик с постоянным набором щетинок на 2 и 3 члениках (*P. mx*). Наружные лопасти клиновидные, примыкают с боков к верхней губе; их концы уплотнены, темно окрашены и снабжены придатками, форма которых видна на рисунках. Внутренние лопасти превращены в тонкие желобчатые максиллярные стилеты (*Lc*), складывающиеся в сосательную трубку. Задняя часть ротового конуса представлена объемистой нижней губой, которая состоит из субментума

(рис. 19, *SM*) с парой длинных щетинок (lb_3) и ментума (*M*), несущего пару одночленистых палочковидных щупиков (*P. lb*), которые сидят на коротеньких щупальценосцах и вооружены щетинками. Ментум снабжен, кроме того, двумя парами щетинок ($lb_1 — lb_2$). Параглоссы имеют вид коротких желобчатых лопастей, вооруженных сложным набором мелких щетинок, каждая из которых сидит на перепончатом сенсиллоподобном возвышении (рис. 19, 21, *Pg*). Глоссы (*Gl*) сращены по средней линии и сдвинуты на внутреннюю поверхность губы. Здесь же располагается

Рис. 25. Грудной отдел самки сбоку. — Рис. 26. Птероторакс самки сверху. — Рис. 27. Левая задняя лапка самки сбоку

*N*₁ — пронотум, *PSct*₂ — прескутум среднегруди, *Sct*₂ — скутум среднегруди, *Sct*₃, *PN*₃ — скутум и постнотум заднегруди, *Eps*₁ — *Eps*₂ и *Epm*₁ — *Epm*₂ — эпистерны и эпимеры грудных сегментов, *St*₁ — *St*₂ — стерниты грудных сегментов, *Pa* — преаларная чешуя, *Stg*_I — *Stg*_{II} — стигмы средне- и заднегруди, *Ta*₁, *St*₁, *St*₂, *St*₃ — тергит, стернит и стигмы I брюшного сегмента; *C*, *R*, *An* — костальная, радиальная и анальная жилки переднего крыла, *ac* — добавочные щетинки крыловой чешуи

несколько желобчатых склеритов, служащих ложем для склеротизованной дистальной части слюнного канала (рис. 19, *Sal*). Гипофаринкс (рис. 19, *Hyp*, 23) располагается между верхней и нижней губой и имеет вид склеротизованного желоба, крыловидно расширяющегося кверху.

Сопоставляя имеющиеся литературные данные и наши наблюдения, можно следующим образом описать акт сосания у табачного трипса. Прежде чем приступить к сосанию, трипсы обычно некоторое время ползают по поверхности листа, совершая на ходу характерные кивающие движения головой, как бы ощупывая лист. При этом они ранят эпидермис, действуя мандибулой². При опускании головы, в лист, очевидно, упирается упругий венчик концевых выростов верхней губы, через который выдвигается затем мандибулярный стилет. При отыскании места для питания, повидимому, немаловажную роль играет сложная система органов чувств (осязательных и, вероятно, обонятельных), имеющаяся на параглоссах, щупиках и наружных лопастях максилл. Отыскав подходящее место на листе, трипс разрушает эпидермис мандибулой, останавливается и вводит максиллярные стилеты глубоко в ткань листа, начиная сосание. Одновременно в лист впрыскивается слюна через канал, образованный гипофаринксом и слюнным желобом. Благодаря тому, что трипс в поисках все новых мест для питания непрерывно работает мандибулой, эпидермис повреждается на значительной площади, отчего главным образом и страдает кормовое растение.

² Интересно, что при попадании на кожу человека трипсы часто пытаются производить уколы, которые нам приходилось ощущать на себе.

Грудной отдел взрослого трипса снабжен плотным, очень сложно расчлененным скелетом (рис. 25, 26). Переднегрудь отделена от головы узким шейным кольцом и хорошо обособлена от среднегруды. Переднеспинка плотная, по бокам по всей длине спаянная с небольшими плеврами. Стернальная часть перепончатая, лишь сзади в области сочленения со среднегрудью ограниченная поперечными склеритами. Переднеспинка вооружена многочисленными мелкими игольчатыми щетинками, теряющими постоянство топографии и числа (так называемой неотрихический тип осязательного вооружения). Среди них выделяются по размеру лишь 2 пары черноватых щетинок в заднебоковых углах пронотума.

Средне- и заднегрудь объединены в конструктивно целостную крылогрудь, или птероторакс. Среднегрудь короткая, компактная, заднегрудь расположена косо вследствие того, что спинка смещена кпереди, а плейро-стернальная область с тазиками задних ног отодвинута назад. Скелет крылогруды сложно расчленен, но степень слияния его элементов все же довольно велика. Среднеспинка состоит из узкого прескутального отдела ($PSct_2$) с преалярными чешуями у оснований передних крыльев (Pa) и крупного выпуклого скутума (Sct_2). Постнотальная часть здесь редуцирована и сведена до узкой глубокой складки в месте сочленения с заднеспинкой. Последняя представлена прямоугольным скутумом (Sct_3), разделенным V-образным швом на треугольную среднюю часть и боковые. Постнотум заднегруды крупный, перепончатый с парой продольных утолщений, переходящий сзади в широкую сочленовную мембрану. Плейры птероторакса крупные. Эпистерны среднегруды (Eps_2) разделены вертикальным швом, над которым располагаются крупные среднегрудные стигмы (Stg_1); эпимеры цельные узкие (Epm_2). Стернит (St_2) отделен от плейр швом и имеет форму трапециевидной пластинки с поперечным эндоскелетным утолщением сзади, между тазиками ног, от которого отходит вглубь эндоскелетная вилка, служащая местом прикрепления мышц. Стернит среднегруды соединен спереди узеньким выростом со стернальным склеритом переднегруды и обособлен от стернита заднегруды. Эпистерны заднегруды (Eps_3) очень крупные и широко слиты со стернитом. Их верхние передние углы обособлены в виде небольших треугольных склеритов, над которыми расположены крошечные заднегрудные стигмы (Stg_{II}), оформляющиеся у имаго. Эпимеры (Epm_3) узкие, ланцетовидные, примыкают сверху к постнотуму. Стернит заднегруды по заднему краю также с утолщением и вилкой.

Большинство склеритов крылогруды покрыто мелкими игольчатыми щетинками, непостоянными по числу и положению. Лишь на средне- и заднеспинке имеется соответственно 3 и 2 пары более крупных щетинок, отвечающих нимфальным и личиночным.

Крылья вполне типичные для *Terebrantia*, длинные, мечевидные, достигающие VIII сегмента брюшка, богато вооруженные щетинками (рис. 28). Жилкование крыльев, особенно задних, сильно упрощено и пока не поддается достоверной гомологизации. Переднее крыло снабжено краевой жилкой по переднему краю и двумя продольными. Внутренний угол крыла, так называемая чешуя, отделен складкой и небольшой кривой жилкой. Опираясь на традиционную трактовку жилкования крыла трипсов [6], можно думать, что мы имеем здесь дело с костальной, радиальной, кубитальной и анальной жилками (рис. 26, 28). По жилкам передних крыльев располагаются ряды крепких черноватых щетинок, число которых не вполне постоянно. На переднем крае крыла имеется, кроме того, до 25 длинных волосовидных щетинок; задний край снабжен бахромой из многочисленных очень длинных, мелковолнистых, волосовидных щетинок, подвижно сочлененных с крыловой пластинкой; на чешуе имеются 2 небольшие, так называемые добавочные, щетинки. Задние крылья уже передних и имеют только одну продольную жилку. Игольчатые щетинки на них отсутствуют, не считая 2 в основании. Передний край

снабжен 15—16 волосовидными щетинками, а бахрома заднего края реже, чем у передних крыльев; добавочных щетинок также 2. Вся поверхность крыльев густо покрыта мелкими шиповидными хетоидами.

Ноги по моделировке члеников сильно отличаются от нимфальных и личиночных. Тазики небольшие, конусовидные, из них средние расставлены шире других. Вертлуги маленькие, цилиндрические; бедра расширены в дистальной части и несколько уплощены; голени относительно длинные, особенно задние. Лапки явственно обособленные, узкие, цилиндрические, двучленистые, с хорошо развитым амбулакральным аппаратом (рис. 27). Вооружение ног неотрихическое; на концах задних голеней имеется по 3 шиповидных щетинки, служащих упорами при передвижении.

Брюшко с хорошо развитым скелетом, его сегменты снабжены плотными тергитами с утолщенным передним краем, стернитами и двойными плейритами (рис. 28, 29). Каждый тергит вооружен 5 парами щетинок, плейрит — 1 щетинкой, а стернит — 3 парами щетинок, гомологии которых личиночным видны на рисунках. Между щетинками t_2 и t_3 имеется с каждой стороны по небольшому гребню с длинными хетоидами (ктенидии), которые вместе с щетинками служат для удержания крыльев в покое. Тергит I сегмента меньше других, слит с косыми плейрами, лишен щетинок и имеет по бокам пару передних брюшных стигм (рис. 25, Stg_{III}). I стернит очень мал.

Наружный половой аппарат хорошо развит. Половые сегменты самки — VIII и IX — модифицированы (рис. 29). Тергит VIII обычный, но стернит, судя по положению стернальных щетинок, разделен основанием яйцеграда на две части, занимающие плейральное положение и спаянные с плейрами ($Pl_{VIII} - St_{VIII}$). На границе тергита и плейр VIII сегмента открывается пара задних брюшных стигм (Stg_{IV}). Тергит, плейры и боковые части стернита IX сегмента слиты в хитиновое кольцо, прорезанное снизу щелью с перепончатой складкой, в которую в покое ложится крупный яйцеград. Последний состоит из двух пар ножевидных створок, попарно соединенных фальцем. Передние створки снабжены двумя пилообразными рядами зубцов каждая и соединяются посредством небольших склеритов с плейро-стернальными краями VIII сегмента. Задние створки уже, едва заметно зазубрены и причленены при помощи склеритов к аподемальным утолщениям IX сегмента. Третьей пары створок у трипсов обнаружить не удастся. Половое отверстие открывается в основании яйцеграда; здесь же имеется небольшой мешковидный семеприемник. X сегмент мал, одет хитиновым полукольцом, затянутым снизу перепонкой. XI сегмент почти весь перепончатый, сходный по строению с личиночным.

У самца в образовании копулятивного аппарата участвует IX сегмент, а VIII сходен с другими (рис. 30). IX сегмент окружен сплошным хитиновым кольцом и слит с X. Их граница намечена лишь небольшими косыми швами; особенности вооружения видны на рисунке. Копулятивный аппарат спрятан внутри X сегмента и состоит из склеротизованного изогнутого penis'a (рис. 30, 31, P) и пары вальв (V). XI сегмент у самца имеет вид крупной перепончатой трубки, расположенной дорсально. Он имеет развитый тергит с набором щетинок и оканчивается обычными по строению околоанальными лопастями. Помимо различий в половом аппарате, самцы отличаются от самок более стройным узким телом и меньшими размерами. Длина самки 0,9—1,24 мм, самца — 0,85—1,02 мм.

Продолжительность жизни взрослых трипсов 20—25 дней. За это время самка откладывает до 100 яиц, причем яйца созревают всегда последовательно одно за другим и откладываются по одному. Параллельно с откладкой яиц самка непрерывно питается, так что так называемое дополнительное питание здесь растягивается на весь период яйцеградки. Характерно, что трипсы, по крайней мере в летнее время, не выносят длительного голодания и, лишенные пищи, гибнут обычно уже через сут-

ки. Для питания и откладки яиц самки, как правило, выбирают молодые листья растения, вследствие чего наблюдается ярусность в распределении трипсов по растению, отмечаемая и в литературе [14, 17], особенно заметная на махорке. Большая часть взрослых трипсов концентрируется в верхних ярусах, а личинки, особенно последнего возраста, — на

Рис. 28. Половозрелая самка сверху. — Рис. 29. Концевые сегменты брюшка самки сбоку. — Рис. 30. То же самца. — Рис. 31. Копулятивный аппарат самца сверху

Val₁ — *Val₂* — створки яйцеклада, *P* — копулятивный орган, *Val* — вальвы, *Pl_{VIII} + St_{VIII}* — части VIII стернита, слитые с плейрами, *Stg_{IV}* — стигмы VIII сегмента брюшка, *Ct* — ктенидии. Римскими цифрами обозначены порядковые номера сегментов брюшка. Обозначения щетинок, как на рис. 2, 3, 5

более старых нижних листьях. Расселение трипса происходит почти исключительно в имагинальной фазе. Взрослые трипсы гораздо подвижнее личинок и способны к активному полету. Кроме того, взрослые трипсы, если их потревожить, прыгают с листа, отталкиваясь брюшком, очень подвижно сочлененным в основании с грудью. Имаго обладает гораздо большей устойчивостью к неблагоприятным воздействиям, чем предшествующие фазы, в частности к пересыханию. Как отмечалось, зимовка протекает в имагинальной фазе.

Данные настоящей работы можно суммировать в нижеследующей определительной таблице фаз и возрастов табачного трипса. Такая таб-

лица может быть полезной при постановке дальнейших работ по биоэкологии трипсов и особенно при вирусологических исследованиях. Определение желательно проводить под малым увеличением микроскопа или с бинокулярной лупой, причем на первых порах определение живого материала следует корректировать по препаратам. Однако в дальнейшем, при достаточном навыке, в популяции трипсов удастся различать исключительно на живом материале не только фазы и возрасты, но и более дробные физиологические состояния особей.

Определительная таблица постэмбриональных фаз развития и возрастов табачного трипса³

- 1(12). Крыловые придатки отсутствуют. Тело удлинненное, одетое тонкой складчатой кутикулой с рядами мелких хетоидов (рис. 1, 4). Ротовой аппарат функционирующий, типичного строения. На кормовом растении Личинки
- 2(5) На брюшке снизу имеется только 2 продольных ряда мелких щетинок (рис. 1). Стернальные щетинки на груди отсутствуют Личинки I возраста
- 3(4). Молочно-стекловидные, полупрозрачные с красноватыми глазами, малоподвижны; 0,25—0,3 мм Личинки I, только что вылупившиеся из яйца (1 сутки)
- 4(3). Желтоватые, обычно с просвечивающим зеленоватым кишечником. Подвижнее. 0,48—0,51 мм Личинки I в период питания
- 5(2). На брюшке снизу имеется 4 ряда щетинок (рис. 3). Стернальные щетинки на груди имеются Личинки II возраста
- 6(7). Молочно-стекловидные, полупрозрачные с красными глазами; 0,5—0,53 мм Личинки II, только что слинявшие, без питания в I личиночном возрасте (повидимому, мужские).
- 7(6). Желтоватые или интенсивно желтые. Не менее 0,55 мм.
- 8(9). Желтоватые, обычно без зеленоватого оттенка, 0,55—0,6 мм Личинки II, только что слинявшие, после периода питания в I личиночном возрасте (женские)
- 9(8). Желтые с просвечивающим зеленоватым кишечником.
- 10(11). Тело более массивное, особенно брюшко; заметно крупнее; 0,85—1,1 мм (рис. 4) Женские личинки II к концу периода питания и гипертрофического роста
- 11(10). Тело более стройное, мельче; 0,74—0,88 м Мужские личинки II к концу периода питания
- 12(1). Сочетание признаков иное.
- 13(18). Грудь с неподвижными крыловыми придатками. Тело одето тончайшей гладкой кутикулой. Молочно-стекловидные или желтоватые. Ротовые части редуцированы. В почве на глубине 5—6 см; как исключение на кормовом растении Нимфы
- 14(15). Крыловые придатки короткие, достигают II—III сегмента брюшка (рис. 6). Усики короткие, направленные в стороны, окраска от молочно-стекловидной до слегка желтоватой; 0,84—1,02 мм Нимфы I возраста
 - а) гоноподии, как на рис. 8 Женские нимфы I
 - б) гоноподии, как на рис. 9 Мужские нимфы I
- 15(14). Крыловые придатки длинные, достигающие до VI сегмента брюшка. Усики длинные, закинутае назад над головой; 0,84—1,16 мм (рис. 10) Нимфы II возраста

³ Приводимые в таблице промеры произведены на популяции трипсов, взятой с махорки в середине лета, в среднем по 20 экз. каждого возраста. Следует иметь в виду, что размеры особей могут заметно колебаться в зависимости от кормового растения и других условий.

- а) гоноподии, как на рис. 12 Женские нимфы II
 б) гоноподии иной формы, в виде небольших складок
 Мужские нимфы II
 16(17). Молочно-стекловидные с легким желтоватым оттенком
 Нимфы II в первые 2—3 дня развития
 17(16). Окраска относительно интенсивная, желтоватая. Под нимфальной шкуркой видны оформляющиеся покровы имаго, особенно заметные в придатках. Нимфы II перед выходом взрослого трипса
 18(13). Имеются функционирующие крылья и развитый ротовой и генитальный аппараты. Скелет плотный, интенсивно окрашенный. На растениях или в почве (в период зимовки и в момент выхода из нимф); очень подвижны Имаго
 19(20). Тело более массивное, 0,9—1,24 мм (рис. 28). На конце брюшка яйцеклад (рис. 29). Часто сквозь покровы брюшка просвечивает крупное созревающее яйцо Самки
 20(19). Тело более стройное, мельче, 0,85—1,02 мм. На конце брюшка копулятивный аппарат (рис. 30) Самцы

Заключение

Давая более общую оценку изложенному материалу, можно следующим образом охарактеризовать развитие трипсов. Наиболее характерной особенностью жизненного цикла табачного трипса и близких к нему других *Terebrantia* является его четкая биологическая и морфологическая дифференциация, во многом сходная с той, которая свойственна насекомым с полным превращением, и в то же время довольно своеобразная. Действительно, постэмбриональное развитие трипсов включает, как и у *Holometabola*, две активные питающиеся фазы — личиночную и имагинальную, связанные посредством куколкоподобной покоящейся нимфальной фазы. Первая фаза, представленная личинкой, является почти исключительно вегетативной, характеризуясь соответственно гипертрофическими формами развития — очень интенсивным питанием и ростом. Напомним, что личинка табачного трипса к концу своего существования дорастает до имагинальных размеров и обладает запасом питательных веществ, достаточным для всего нимфального метаморфоза и превращения во взрослое насекомое. О высокой специализации личинки как вегетативной фазы свидетельствует и ее морфология: удлиненное вальковатое тело, относительно короткие, слабые ноги, с функционально целостным тибготарзусом, короткие усики, глаза, состоящие всего из 4 фасеток, отсутствие *ocelli*, наружных гениталий, зачатков крыльев и т. д. В особенности же характерно отсутствие плотного скелета и своеобразное строение покровов, способных очень сильно увеличиваться по площади при насасывании сока и росте тела. С последним, очевидно, связано и характерное сокращение числа личиночных возрастов, вследствие чего очень интенсивный рост сопровождается здесь лишь единственной линькой. Замечательно, наконец, и то, что в течение личиночной фазы, как у многих *Holometabola*, организация насекомого остается относительно стабильной, так что для диагностики личиночных возрастов приходится прибегать к тонким особенностям хетотаксии и тому подобным, можно сказать, мизерным признакам.

Второй этап активной жизни трипсов представлен типичной имагинальной фазой, несущей, наряду с трофической функцией (непрерывное дополнительное питание, особенно у самок), еще и генеративную и расселительную (откладка яиц, расселение путем переползания, «прыжков» и активного полета). Морфологически имагинальная специализация выражена очень явственно. Помимо развития полового аппарата, для взрос-

лых особей характерен плотный, сложный расчлененный скелет, добавочные стигмы, функционирующие крылья очень своеобразного строения, иное, более сложное, чем у личинок, осязательное вооружение покровов, усики, более богато оснащенные органами чувств, сложные фасеточные и простые глаза, более длинные ноги с двучлениковыми лапками и т. д.— словом, целый комплекс специфических имагинальных новообразований.

Однако, при всех отличиях личинок и взрослых трипсов, у них обнаруживается и ряд существенных сходств, подобных которым мы не встречаем ни у кого из типичных *Holometabola*. Биологически и личинки и имаго у трипсов равно представлены жизненной формой высокоспециализированного сосущего фитофага. В морфологическом отношении бросается в глаза их общее габитуальное сходство, сходный тип расчленения тела, в частности полнота сегментального состава брюшка. Поразительно сходны строение ротового аппарата и самый способ сосания, а также строение претарзусов и способ удерживания на поверхности субстрата. В строении придатков, глаз, элементов скелета и ряде других структур у личинок можно скорее усмотреть редукцию будущих дефинитивных признаков, чем первичноличиночные особенности. Например, короткие усики у личинки сразу представлены всеми 7 члениками, функционально целостный тибготарзус несет явный след обособления лапки, остатки скелетных элементов на теле в виде тонкого пронотума, плевроконцевых склеритов на брюшке и т. п. указывают на вторичную редукцию некогда развитого скелета. Таким образом, в организации личинок трипсов удается обнаружить ряд признаков, указывающих на то, что мы имеем здесь дело не с первичной личинкой, а с несколько более поздней в возрастном отношении, может быть уже нимфальной фазой, уподобившейся личинке вследствие далеко зашедшей вегетативной специализации.

Превращение специализированной личинки трипсов в имаго сопряжено с глубоким преобразованием организации, т. е. с подлинным метаморфозом, который здесь падает на нимфальный период развития. Поэтому не случайно покоящиеся нимфы трипсов обнаруживают существенное сходство с куколками *Holometabola*, в особенности с так называемыми свободными куколками (*pupe libera*). Подобно куколкам, нимфы трипсов не питаются, развиваются скрыто и относительно мало подвижны. В морфологическом отношении они, как и куколки, не похожи на личинок и сочетают имагинальные, или, точнее, собственно нимфальные, признаки со специфическими особенностями покоящейся фазы. Наряду с крупными крыловыми придатками и гоноподиями, длинными усиками и ногами, особенно во II возрасте, и тому подобными первично нимфальными признаками, для нимф трипсов характерна обобщенная форма тела и придатков, очень тонкие гладкие покровы, временная редукция ротового аппарата, глазных фасеток, отчасти стигм и ряда других структур и вместе с тем сложная временная дифференцировка вооружения покровов, выполняющего, очевидно, не только сенсорную, но и немаловажную механическую, защитную роль. Однако первичнонимфальная природа покоящейся фазы у трипсов гораздо более ощутима, чем у куколок большинства *Holometabola*. Прежде всего, нимфальная фаза *Terebrantia* включает не один, а два возраста, так что метаморфоз сопровождается добавочной линькой и распределяется между двумя возрастами. При этом имагинальные преобразования концентрируются главным образом во II возрасте, так что только последний сравним с настоящей куколкой. Отличие нимф трипсов состоит еще и в относительно большой их подвижности, и в этом смысле они более всего сравнимы с куколками лишь таких примитивных *Holometabola*, как некоторые сетчатокрылые, ручейники и подобные им формы, у которых гистолитические преобразования при метаморфозе, относительно невелики по объему и мозаичны. Таким образом, покоящаяся фаза трипсов замечательна своей большой

примитивностью и может служить наглядной иллюстрацией нимфального происхождения куколки насекомых, принимаемого теперь вслед за И. И. Ежиковым [4] большинством авторов.

Весь изложенный материал заставляет нас рассматривать метаморфоз трипсов как один из случаев своеобразной голометаболии, возникающей здесь, очевидно, как и вообще в пределах Paraneoptera (например, еще в ряду Aphidodea — Psyllodea — Aleurododea — самцы Coccoidea [51]), независимо и на существенно ином материале, чем у других групп Holometabola, но складывающейся в тех же направлениях, что у последних. Именно, голометаболия формируется у трипсов также путем вегетативной специализации ранних постэмбриональных возрастов и превращения поздних — в куколкоподобную покоящуюся фазу, в которой посредством гистолитического метаморфоза вегетативная личиночная организация преобразуется в генеративно-расселительную имагинальную. В то же время высокий онтогенетический уровень личинки трипсов указывает на то, что метаморфоз у них возникает, повидимому, на базе уже сложившегося ранее неполного превращения, свойственного сосущим Paraneoptera, а не на основе более примитивных, развернутых, прометаболических циклов, вероятно, служивших некогда источником формирования полного превращения Oligoneoptera. О характере исходных гемиметаболических циклов Thysanoptera судить более конкретно пока трудно, но большое разнообразие наблюдаемых здесь типов развития и наличие, например, среди Tubulifera, явно более примитивных его форм, включающих до 4 личиночных и 3 нимфальных возрастов [7, 19], позволяет думать, что вопрос об источниках метаморфоза трипсов вполне разрешим. Следует подчеркнуть, что большое экологическое разнообразие трипсов, наличие среди них как почвенных сапробионтных и хищных форм, так и видов, очень тесно и разнообразно связанных с цветковыми растениями, обещает дать благодарнейший материал и для суждения об экологической природе наблюдаемых здесь типов развития. Однако для решения этих вопросов необходимо прежде всего детальное сравнительно-морфологическое изучение развития различных представителей отряда, и в особенности некоторых примитивных Tubulifera, чему мы намереваемся посвятить последующие статьи.

Литература

1. Богданов-Катков Н. Н., Краткий учебник теоретической и прикладной энтомологии. Госиздат, М.—Л., 1930.—
2. Грушевой С. Е. и Матвеевко, Болезни и вредители табака и махорки, Пищепромиздат, М., 1950.—
3. Добровольский Н. А., Материалы к биологии табачного трипса, Краснодар, 1927.—
4. Ежиков И. И., Метаморфоз насекомых, М., 1929.—
5. Захваткин А. А., Конспект лекций по эмбриологии насекомых, Сб. трудов. А. А. Захваткина, МГУ, 1953.—
6. Ион О. И., Пузыреногие (Thysanoptera), Защ. раст. от вредит., Л., 1928.—
7. Линдеман К., Die schädlichsten Insecten in Bessarabien, Moskau, 1883.—
8. Развязкина Г. М., Табачный трипс — переносчик верхушечного хлороза махорки, Зоол. журн., XXXI, 1, 1952.—
9. Развязкина Г. М., О распространении вируса верхушечного хлороза махорки табачным трипсом, Табак, 3, 1952.—
10. Семенов Л. Е., Вредители табака-махорки, Гостехиздат, М., 1930.—
11. Федоров С. М., Tabacco Thrips as a pest of tabacco plant in Crimea, Rev. Espan. Entom. «EOS», Madrid, vol. VI, 1930.—
12. Худына И. П., Вирусные болезни табака в СССР, Краснодар, 1936.—
13. Шванвич, Курс общей энтомологии, «Сов. наука», 1949.—
14. Шлюшко Л. А., Главнейшие вредители махорки и основные меры борьбы с ними, Харьков, 1932.—
15. Щеголев В. Н., Знаменский А. В., Бей-Биенко Г. Я., Насекомые, вредящие полевым культурам, Сельхозгиз, 1937.—
16. Gordon A. D., Mouth parts of Thysanoptera, J. Econ. Ent., 8, 1915.—
17. Григорьев А. В., Белетки в рху биологията на тютюневия трипс, София, 1926.—
18. Димитров Цв., Проучивания в рху биологията на тютюневия трипс (белота жила) и борбата против него, София, 1939.—
19. Leach, Insect transmission of plant diseases, New York a. London, 1940.—
20. Priesner H., Die Thysanopteren Europas, Wien, 1928.—
21. Guillaume E., Caractères généraux et position systématique des Physopoda, Rev. Zool. agric. appl., 24, 1925.